

АЛКОГОЛЬ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ҲАМДА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСЛАРИ

Сайимов Отабек Курашович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қошидаги
Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш инспекциясининг
Юридик бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175306>

Аннотация.

Мақолада алкоголь маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қонунлар, халқаро, давлатлараро ва миллий стандартлар, алкоголь маҳсулотлари турлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: алкоголь, озиқ-овқат маҳсулотлари, стандартлар, вино, Халқаро узум ва вино ташкилоти.

Ўзбекистон Республикасининг 24.05.2023 йилдаги “Алкоголь ва тамаки маҳсулотларининг тарқатилишини ҳамда истеъмол қилинишини чеклаш тўғрисида”ги Қонуннинг мақсади алкоголь ва тамаки маҳсулотларининг тарқатилишини ҳамда истеъмол қилинишини чеклаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Ушбу Қонун фуқароларнинг, энг аввало, йигирма бир ёшга тўлмаган шахсларнинг соғлиғини алкоголь ва тамаки маҳсулотларини истеъмол қилишнинг зарарли таъсиридан, бу билан боғлиқ ижтимоий ва бошқа салбий оқибатлардан ҳимоя қилишга, шунингдек жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш ҳамда қарор топтириш учун ташкилий ва ҳуқуқий шарт-шароитларни яратишга қаратилгандир.

Алкоголь маҳсулотлари — озиқ-овқат хом ашёсидан олинган этил спиртидан ва (ёки) таркибида спирт бўлган озиқ-овқат маҳсулотидан фойдаланган ёки фойдаланмаган ҳолда ишлаб чиқарилган, таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши бир ярим фоиздан юқори бўлган озиқ-овқат маҳсулоти.

Халқаро, давлатлараро ва миллий стандартларга кўра алкоголь маҳсулотларининг 60 га яқин турлари мавжуд.

Қонун алкоголь маҳсулотларининг ишлаб чиқарилиши ва реализация қилинишини тартибга солади, шунингдек таркибида инсон ҳаёти ва соғлиғи учун зарарли бўлган моддалар миқдори йўл қўйиладиган энг юқори даражалардан ошадиган алкоголь маҳсулотларнинг импорт қилинишига тақиқ ўрнатади.

Алкоголь маҳсулотларини (бундан табиий винолар, пиво ва пиво ичимликлари мустасно) ишлаб чиқаришга доир фаолият Ўзбекистон Республикаси резидентлари бўлган юридик шахслар томонидан тегишли лицензия асосида амалга оширилади.

Пиво ва пиво ичимликларини ишлаб чиқаришга доир фаолият Ваколатли давлат органига мазкур фаолият бошланиши тўғрисида хабарнома юбориш йўли билан амалга оширилади.

Алкоголь маҳсулотларини ишлаб чиқариш тартиби, шунингдек алкоголь маҳсулотлари таркибидаги инсон ҳаёти ва соғлиғи учун зарарли бўлган моддаларнинг йўл қўйиладиган энг юқори даражалари техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган алкоголь маҳсулотларининг техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар кўрсаткичлари ва талабларига мувофиқ бўлиши;

истеъмол этил спиртининг ва алкоголь маҳсулотининг органолептик хоссаларини аниқлаш бўйича дегустация комиссиясига ишлаб чиқарилаётган маҳсулот намуналарининг ишлаб чиқарилаётган маҳсулот техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги юзасидан текшириш учун қонунчиликда белгиланган муддатларда тақдим этилиши шарт.

03.11.2022 йилдаги “Стандартлаштириш тўғрисида”ги Қонуннинг 22-моддаси 8-бандига асосан стандартлардан Ўзбекистон Республикасининг техник регламентларини ишлаб чиқиш учун асос сифатида фойдаланилиши мумкин. Техник регламентларнинг талабларини бажариш ва маҳсулотнинг техник регламентлар талабларига мувофиқлигини танловга оид қисм бўйича ихтиёрий равишда баҳолаш учун ўзаро алоқадор бўлган стандартлар қўлланилади.

30.08.1997 йилдаги “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуннинг 5-моддаси 1-қисмига асосан озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат томонидан нормалаштириш озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигига, уни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, харид қилиш, қайта ишлаш, етказиб бериш, сақлаш, транспортда ташиш ҳамда реализация қилиш шарт-шароитларига доир талабларни ўз ичига олган техник регламентларни, санитария, ветеринария, ветеринария-санитария қоидалари ва нормаларини, фитосанитария нормаларини, қоидаларини

ҳамда гигиена нормативларини, миллий стандартларни, техник шарт-шароитларни белгилаш йўли билан амалга оширилади.

Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигига доир нормалар ва қоидалар давлат органлари томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда тасдиқланади ва улар озиқ-овқат маҳсулоти муомаласи соҳасида иш олиб бораётган юридик ҳамда жисмоний шахслар учун мажбурийдир.

Ўзбекистон Республикасининг 01.03.2017 йилдаги 942:2016 – сонли “Винолар ва ишлов берилган виноматериаллар умумий техник шартлар” давлат стандартининг 3-банди “Атамалар ва таърифлар”нинг 3,1-кичик бандида виночилик маҳсулоти алкоголь маҳсулоти ҳисобланиши кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасининг 01.03.2017 йилдаги 939:2016-сонли Давлат стандарти “Коньяк дистиллятлари” Коньяк дистилляти техникавий шартларида коньяк дистиллятига таъриф берилган.

Коньяк дистилляти – таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши 55 фоиздан 70 фоизгача бўлган, узумнинг Витис винифера туридан ишлаб чиқарилган коньяк виноматериалларни бир ёки икки мартаба фракцион дистилляция қилиш йўли билан олинган, эман дарахти ёғочи билан контактда бўлмаган ёки саққлаш муддати давомида эман дарахти ёғочи билан доимий контактда бўлган вино дистилляти.

Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2019 йилдаги ЎРҚ-553-сон қонунига асосан Халқаро узумчилик ва виночилик ташкилотини таъсис этиш тўғрисидаги Битим (Париж, 2001 йил 3 апрель) ратификация қилинган.

1924 йилда ташкил топган Халқаро узум ва вино ташкилоти (OIV) Парижда жойлашган бўлиб, унга 50 га яқин мамлакат, жумладан, Ўзбекистон ҳам аъзо.

Халқаро узум ва вино ташкилотининг Халқаро Энологик амалиётлар кодексида (Международный Кодекс Энологических Практик)да виночилик маҳсулотлари турларига таъриф берилган.

Кодекснинг 3-банд. 3.1. – кичик бандига асосан вино – янги узумни, майдаланган узумни, майдаланган узумни ёки майдаланмаган узумни тўлиқ ёки қисман алкогольли ферментлаш (бижғитиш) натижасида олинган ичимлик. Алкоголнинг ҳақиқий қуввати 8,5% дан кам бўлиши мумкин эмас. Бироқ, иқлим шароити, тўпроқ ёки узум навлари, муайян узумзорларга хос бўлган алоҳида сифат омиллари ёки урф-одатларни ҳисобга олинган ҳолда,

алкоголнинг энг кам умумий қуввати тегишли минтақа қонун ҳужжатларига мувофиқ 7% га камайиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг 24.05.2023 йилдаги “Алкоголь ва тамаки маҳсулотларининг тарқатилишини ҳамда истеъмол қилинишини чеклаш тўғрисида”ги Қонуни.
- 2.Ўзбекистон Республикасининг 03.11.2022 йилдаги “Стандартлаштириш тўғрисида”ги Қонуни.
- 3.Ўзбекистон Республикасининг 30.08.1997 йилдаги “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуни.
- 4.Ўзбекистон Республикасининг 01.03.2017 йилдаги 942:2016 – сонли “Винолар ва ишлов берилган виноматериаллар умумий техник шартлар” давлат стандарти.
- 5.Ўзбекистон Республикасининг 01.03.2017 йилдаги 939:2016-сонли “Коньяк дистиллятлари. Коньяк дистилляти техникавий шартлари давлат стандарти.
6. Халқаро Энологик амалиётлар кодекси.

